

3. Smets, W., & Savenije, G. (2025). A structural and functional differentiation of knowledge for the history curriculum. *Journal of Curriculum Studies*, 57(4), 495–506. <https://doi.org/10.1080/00220272.2025.2455687>
4. Nafasov, A. (2024). Teaching history as an object of pedagogical research. *The Bioscan*, 19(2), S.I(1), 220–223.
5. Ndomondo, E. (2023). Promoting history subject skills through competency-based assessment on Tanzania secondary schools students: Teachers' understanding and practices. *Social Sciences & Humanities Open*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4475551>
6. Wineburg, S. S. (1991). On the reading of historical texts: Notes on the breach between school and academy. *American Educational Research Journal*, 28(3), 495–519. <https://doi.org/10.3102/00028312028003495>
7. Santoveña-Casal, S., & López, S. R. (2023). Mapping of digital pedagogies in higher education. *Education and Information Technologies*, 29(6), 2437–2458. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11888-1>
8. Saydullaev, G. A. (2021). Изучение новейшей истории Узбекистана в медицинских вузах республики. *PEDAGOGS International Research Journal*, 1(11), 45–52.
9. Abdullayev, R. (2017, 14-avgust). O'zbekistonning eng yangi tarixini o'rganish – dolzarb masala. *Uza.uz*. <https://uza.uz/posts/98861>

Yangi tahrirdagi Konstitutsiya-inson sha'ni va qadr-qimmatini yuksaltiruvchi hujjat.

Kadirova Nigora Yakubbekovna

Andijon davlat pedagogika instituti Tarix kafedrasida dotsenti

Xabibullayeva Gullola Solijon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy va Amaliy fanlar fakulteti Milliy g'oya ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi 1-kurs 101-guruh talabasi

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi inson huquqlari va erkinliklarini eng oliy qadriyat sifatida e'tirof etishini yoritadi. Konstitutsiyada har bir fuqaroning sha'ni, or-nomusi, qadr-qimmatini daxlsizligini kafolatlagan. Unda inson manfaatlarini davlat siyosatining markaziga qo'yilgan bo'lib, jamiyatda

adolat, tenglik va erkinlik tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bois Konstitutsiya nafaqat davlatining bosh qonuni, balkim insonni ulug'lovchi, uning sha'nini himoya qiluvchi eng muhim huquqiy poydevor sifatida e'tirof etiladi.

Annotation: The Constitution of the Republic of Uzbekistan reflects the recognition of human rights and freedoms as the highest value. The Constitution guarantees the inviolability of the honor, dignity, and worth of every citizen. It places human interests at the center of state policy and serves to strengthen the principles of justice, equality, and freedom in society. Therefore, the Constitution is recognized not only as the supreme law of the state, but also as the most important legal foundation that glorifies man and protects his honor.

Аннотация: Конституция Республики Узбекистан отражает признание прав и свобод человека высшей ценностью. Конституция гарантирует неприкосновенность чести, достоинства и достоинства каждого гражданина. Она ставит интересы человека в центр государственной политики и служит укреплению принципов справедливости, равенства и свободы в обществе. Поэтому Конституция признается не только высшим законом государства, но и важнейшей правовой основой, прославляющей человека и защищающей его честь

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, Inson huquqlari, Sha'n va or-nomusi, Qadr-qonun, Erkinlik, Adolat, Tenglik, Fuqarolik huquqlari. Davlat va Jamiat, Huquqiy kafolat, Asosiy qonun, Insonparvarlik, Demokratiya, Erkinlik fuqarolik jamiati. Manaviy qadriyatlar.

Keywords: Constitution, Human Rights, Honor and Dignity, Dignity, Freedom, Justice, Equality, Civil Rights. State and Society, Legal Guarantee, Fundamental Law, Humanity, Democracy, Free Civil Society. Moral Values.

Ключевые слова: Конституция, права человека, честь и достоинство, достоинство, свобода, справедливость, равенство, гражданские права. Государство и общество, правовые гарантии, основной закон, гуманность, демократия, свободное гражданское общество. Моральные ценности.

Kirish

Konstitutsiya-bu davlatning asosiy qonuni bo'lib, u mamlakatning siyosiy, huquqiy va ijtimoiy tuzilishini belgilaydi hamda fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlaydi. Konstitutsiya davlat va fuqarolar o'rtasidagi asosiy munosabatlarni tartibga soladi. Davlat tuzilishini belgilaydi –davlat hokimiyati qanday tashkil etilishini, prezident, parlament, sud va hukumat vakolatlarini ko'rsatadi. Fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlaydi-har bir insoning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy huquqlari himoya qilinadi. Qonun ustuvorligini ta'minlaydi-barcha qonunlar konstitutsiya muvofiq bo'lishi kerak. Jamiyatda adolat va tenglik o'rnatadi-inson sha'ni, qadr-qimmati va erkinligini yuksak qadriyat sifatida belgilaydi. Konstitutsiyamizda inson huquqlari kafolatlab qo'yilgan. Ho'sh inson huquqlari nima? Inson huquqlari bu har bir inson tug'ilganidan boshlab ega bo'lgan ajralmas tabiiy va umuminsoniy huquqlardir. Inson huquqlar-bu har bir insoning shaxsiy, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalaridagi erkinliklarini kafolatlovchi huquqdir. Inson huquqlari shaxsiy huquqlari yani hayot, erkinlik, daxlsiz huquqi. Siyosiy huquqlar: saylash saylanish, so'z va fikr erkinligi. Ijtimoiy-iqtisodiy huquqlar: ta'lim mehnat, dam olish, tibbiy yordam olish. Madaniy huquqlar: milliy til, urf-odat, madaniyatni saqlash. Inson huquqlari-insonning erkin, tinch va baxtli hayot kechirishi uchun asosiy kafolatdir. Bizni konstitutsiyamizning markazida inson, uning sha'ni, qadr-qimmati, huquq va erkinligi turadi. O'zbekiston Respublikasida demokratiyaga umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga ko'ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni qadr-qimmati va boshqa ajralmas huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi. Demokratik huquq va erkinliklar qonun bilan himoya qilinadi. (O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi 13-modda). Har bir inson o'z shaxsini erkin kamol toptirish huquqiga ega. Hech kim uning rozilgisiz qonunchilikda belgilanmagan majburiyat yuklatish mumkin emas. Inson o'z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa shaxslarning jamiyat hamda davlatning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga putur yetkazmasligi shart. Insoning huquq va erkinliklari faqat qonunga muvofiq va faqat konstitutsiyaviy tuzumni, aholining sog'lig'ini, ijtimoiy axloqni, boshqa shaxslarning

huquq va erkinliklarini himoya qilish, jamoat tartibini taminlash maqsadida zarur bo'lgan doirada cheklanishi mumkin..

O'zbekiston Respublikasida insoning huquq va erkinliklari xalqaro huquqning umume'tirof etilgan normalariga binoan hamda ushbu Konstitutsiyaga muvofiq etirof etiladi va kafolatlanadi. Inson huquq va erkinliklari har kimga tug'ilganidan boshlab tegishli bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquqa va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, e'tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'i nazar, qonun oldida tengdir. Imtiyozlar faqat qonunga muvofiq belgilanadi va ijtimoiy adolat prinsiplariga mos bo'lishi shart.

Yashash huquqi har bir insoning ajralmas huquqidir va qonun bilan muhofaza qilinadi. Inson hayotiga suiqasd eng og'ir jinoyat. O'zbekiston Respublikasida o'lim jazosi taqiqlanadi.

Insoning sha'ni qadr-qimmatini daxlsizdir. Hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo'lishi mumkin emas. Hech kim qiynoqqa solinishi zo'ravonlikka, boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalaga yoxud jazoga duchor etilishi mumkin emas.

Har bir davlatning eng muhim hujjati bu konstitutsiyadir. U davlatning siyosiy, ijtimoiy va huquqiy hayotining asosiy tayanchidir. Konstitutsiya jamiyat hayotida muhim o'rin tutadi, chunki unda inson huquq va erkinliklari, davlatning tuzilishi hamda fuqarolarning jamiyatdagi o'rnini aniqlab belgilab qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi insonni, shani va qadr qimmatini eng oliy qadriyat sifatida e'tirif etadi. Unda inson uning hayoti erkinligi shani va qadr qimmatini eng oliy qadriyatdir degan muhim qoida mustahkamlab qoyilgan. Bu esa davlat siyosatining markazida inson manfaatlari turganini bildiradi.

Konstitutsiya har bir fuqaroning erkin yashash, so'z va e'tiqod erkinligi, tenglik va adolat huquqlarini kafolatlaydi. Hech kim inson sha'nini kamsitishga, qiynashga yoki noinsoniy muomalada bo'lishga haqli emas. SHuningdek, davlat organlari ham o'z faoliyatida inson manfaatlari va huquqlarini himoya qilishni bosh vazifa sifatida ko'radi. Bugungi kunda

Konstitutsiya nafaqat huquqiy hujjat, balki xalqning erkinligi va or nomusining ramzidir. U inson sha’ni vaqadr qimmatini yuksaltiruvchi adolatli va tenglikni taminlovchi asosiy manba bo’lib xizmat qiladi. Demokratik jamiatda konstitutsiya fuqarolik jamiatining asosiy kafolati hisoblanadi. CHunki u har bir insoning davlat boshqaruvida ishtirok etish huquqini tan oladi, xalq hokimiyatining manbai sifatida etirof etiladi. Fuqarolik jamiyati esa o’z navbatida konstitutsiyada belgilangan ma’naviy va axloqiy qadriyatlarga tayangan holda rivojlanadi. Konstitutsiya –bu adolat timsoli tenglik kafolati va insonparvarlik g’oyasining yorqin ifodasidir. U davlat va jamiat o’rtasidagi uyg’unlikni ta’minlaydi, inson erkinligi va huquqini muqaddas deb biladi. Aynan shuning uchun ham Konstitutsiya har bir fuqaro uchun eng muhim hujjatdir. Jamiyatimizdagi tenglik tamoyiling asosiy ahamiyati shundan iboratki u jamiyatimizdagi adolat, tinchlik, totuvlikni mustahkamlaydi. Har bir fuqaro o’z huquqlarini teng asosda amalga oshiradi. Ijtimoiy birlik va o’zaro hurmat muhitini yaratadi. Bunday jamiatni esa biz bevosita fuqarolik jamiati deb olsak bo’ladi. Fuqarolik jamiati o’zi qandey tushuncha degan savolga javob topib olsak? Fuqarolik jamiati bu davlatdan mustaqil faoliyat yurituvchi fuqarolarning manfaatlarini himoya qiluvchi ijtimoiy tuzilmalar majmuasidir. Fuqarolik jamiat asosan fuqarolarning manfaatlarini ifodalaydi va himoya qilishga qaratiladi. Davlat bilan xalq o’rtasida muloqot yaratiladi. Biz jamiatni qonun qoidasiz konstitutsiyasiz tassavur etishimiz qiyin. CHunki har qandey jamiat uchun qonun qoidalar zarur. Konstitutsiya bo’lmasa qonun bo’lmasa jamiat hayotida tartibsizlik bo’ladi. Qonunlar har bir jamiatdagi hayotni tartibga solib boshqarib turadi. Boshqarish va tartibga solishdan tashqari qonunlar bizni himoya ham qiladi.

Xulosa:

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi bu adolat, tenglik, demokratiya va insonparvarlik tamoyillariga asoslangan. Unda har bir fuqaroning sha’ni qadr qimmatini va erkinligi kafolatlanadi. Konstitutsiyada tenglik tamoyilli barcha fuqarolar uchun teng imkoniyat yaratadi. Insonparvarlik tamoyili esa inson hayoti va sha’nini himoya qilishni davlat siyosatining markaziga qo’yadi. SHu bilan birga fuqarolik jamiati konstitutsiya asosida shakllanadi. Demak konstitutsiya bu nafaqat

davlatning asosiy qonuni balkim ma'naviy qadriyatlar va adolat ustuvorligini kafolatlaydigan hujjatdir. U har bir fuqaroning or-nomusini, sha'nini va huquqlarini yuksak darajada himoya qiluvchi hujjat sifatida mamlakatimizning eng oliy boyligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi - Toshkent: "O'zbekiston" 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga sharh. - Toshkent: Adliya vazirligi nashriyoti 2024
3. SH.M. Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston Konstitutsiyasi – xalq irodasining ifodasi.
4. Huquq asoslari darslik.
5. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi.

TA'LIMDA INNOVATSIYALAR VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

Ахмедов Абдулхай Тошмўхтаевич

Andijon davlat pedagogika instituti

Тарих фанлар кафедраси катта ўқитувчиси

E-mail: a.axmedov1961@gmail.com

+998-90-210-58-10

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada ta'lim sohasida innovatsion texnologiyalar va raqamli transformatsiya jarayonlarining nazariy va amaliy asoslari tahlil qilinadi. Muallif raqamli ta'lim muhitining shakllanishi, sun'iy intellekt, masofaviy o'qitish, elektron platformalar va raqamli kompetensiyalar tizimi orqali o'qitish samaradorligini oshirish masalalarini yoritadi.*

***Kalit so'zlar:** Ta'lim innovatsiyasi, raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt, masofaviy ta'lim, raqamli kompetensiya, elektron ta'lim platformasi.*

***Аннотация:** В статье анализируются теоретические и практические основы внедрения инновационных технологий и цифровой трансформации в системе образования. Автор рассматривает формирование цифровой образовательной среды, использование искусственного интеллекта,*